

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА УРТА ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ АНДИЖОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

Андижон давлат университетининг «Жисмоний маданият» факультети

тьютори

Ходжаева Дилфуза Султоновна

dkhodjaeva1965@gmail.com

Аннотация. Осиё давлатларида аёл кишининг урни ва салохияти, уз замонасидаги ватанпарварлик, инсонпарварлик, садокат, иймон, адолат ва поклик фазилятлари. Тарихда қолдирган унутилмас маънавий ва маърифий бойликлари, уз юртида урин олган меҳнатлари. Янги Ўзбекистонда аёлларга булган эътибор ва катта ютуғлар.

Калит сузлар. Аёл кадри, жамият, она, ватанпарварлик, садокат, Бибихоним, Увайси, Тумарис, Нодирабегим, Амир Темур, Кир II.

Annotation: In Asian countries, the dignity and virtue of a woman, the qualities of patriotism, humanitarianism, loyalty, faith, justice and purity in modern times. Unforgettable spiritual and educational wealth that they left in history, cocktails that they tried in their country. Attention to women and great achievements in new Uzbekistan.

Key words: Female character, society, mother, patriotism, loyalty, Bibikhanim, Uvaisi, Tumaris, Nodirabegim, Amir Temur, Kir II.

«Жамиятда аёл кадри, унинг инсонпарварлик ва ватанпарварлик фазилятлари».

Ҳар қандай ривожланган давлат ва жамиятда хотин-қизларнинг манфаатларини таъминлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги ўрнини мустаҳкамлаш муҳим аҳамият касб этадиган масаладир.

Сабаби, юрт тараққиётига дахлдор барча ислохотлар ва уларни амалга ошириш жараёни авваламбор, эртамиз эгалари бўлган фарзандларимиз тарбиясига масъул бўлган оналаримизга, аёлларимизга бевосита боғлиқдир.

Шу боисдан мамлакатимиз мустақилликка эришган илк кунлариданок, юртимизда хотин-қизлар масалаларига алоҳида эътибор қаратилиб, уларнинг манфаатлари, орзу умидлари давлат сиёсати даражасида бўлиб келган.

Қувонарлиси, сўнги йилларда Президентимизнинг ташаббуслари билан хотин-қизларимизнинг жамиятда тутган ўрни, ижтимоий-сиёсий ҳаётимиздаги фаоллик даражаси, қолаверса, эртанги кунимиз эгалари бўлмиш соғлом авлодни тарбиялаб, вояга етказишдаги ҳаётий вазифалари изчил белгиланиб, уларни ҳар жиҳатдан қўллаб-қувватлашга қаратилган амалий ишларнинг кўлами ортиб, бу жабҳада янги босқичга кўтарилмоқда.

– Бугунги фаровон ҳаётимиз ҳам, ёруғ келажагимиз ҳам аёлларга боғлиқ. Агар халқимиз биздан рози бўлишини хоҳласак, аввало, мўътабар оналаримиз, опа-сингилларимиз учун муносиб турмуш шароитлари яратишимиз керак. Она рози бўлса, оила рози бўлади, оила рози бўлса, жамият рози бўлади, – деди Шавкат Мирзиёев.

Атоқли маърифатпарвар бобомиз Абдулла Авлоний: “Қизлар билим олишга ҳаммадан кўпроқ интилишлари лозим, зеро, бу билимлар билан улар келажак авлодни тарбиялайдилар”, деганида нақадар ҳақ эди. Чуқур билим, маънавий баркамоллик устун жойда тараққиёт бўлади. Шундай экан, миллий ўзликни англаш ва маънавий покланишдан иборат узвий, табиий жараён, аввало, аёлдан бошланади. Аёл маънавиятини миллат маънавиятининг туб илдизи, дейиш мумкин.

Илгари барчамизнинг онгимизга сингиб кетган бир стереотип бор эди: илм-фан аёлнинг иши эмас. Лекин тарих ҳақиқатларига мурожаат қилсак, аёлларнинг фан, маданият, маънавият, тиббиёт оламида алоҳида ёндашувига эга эканини кўрамиз. Бибихоним, Тумарис, Нодирабегим, Увайсилар Марказий Осиёда ўз иқтидори, ақлий салоҳияти билан ном қозонган.

Бибихоним (Сарой Мулк хоним), соҳибкирон Амир Темурнинг хотинларидан бири булиб, тарихий манбаларнинг гувоҳлик беришича, замонасининг юксак идрокли, фаросатли, тадбиркор ва ақл-заковат соҳибаси, ҳусн-латофат бобида ҳам беназири эди. Бибихоним (Сарой Мулк хоним) инсонпарвар, ватанни севгувчи, мамлакатнинг сиёсий-ижтимоий, иқтисодий ва маданий ҳаётдан яхшигина хабардор бўлган, салтанат ишларида доно маслаҳатлари билан қатнашиб турган аёл эди. Айниқса, илм-маърифатга алоҳида эътибор ила қарар, толиби илмларга ҳомийлик қиларди.

Соҳибқирон Амир Темурнинг ҳарбий юришларида Бибихоним (Сарой Мулк хоним) кўпинча бирга юрган. Тарихий манбаларнинг яқдиллик билан берган маълумотларига кўра, ўта зийрак, тадбиркор Бибихоним (Сарой Мулк хоним) салтанатни бошқаришда вужудга келган айрим муаммоларни ҳал қилишда ўзининг оқилона маслаҳатлари билан фаол қатнашган. Амир Темур Бибихонимга (Сарой Мулк хонимга) ошқора бўйсунмаса-да, бироқ унинг оқилона маслаҳатларига ўзида қандайдир эҳтиёж сезиб турган.

Нақл қилишларича, Амир Темур Эронга қарши юриш бошлаганда, Исфохоннинг қамали кўпга чўзилиб, қўшинни озуқа билан таъминлашга маблағ етишмай қолади. Ниҳоят, Амир Темур Самарқандга чопар йўллаб, Сарой Мулк хонимга мактуб жўнатади. Мактуб қисқа бўлиб, «Қўшиннинг захираси тугади, хазинадан зар юборинг», дейилганди. Сарой Мулк хоним мактуб мазмунидан огоҳ бўлгач, мактубнинг орқа томонига «Улуғ амир, зарингиз тугаган бўлса, сиёсатингиз ҳам тугадиму?»—деб ёзади ва уни чопарга тутқзади.

Амир Темур мактубни олгач, Сарой Мулк хонимнинг кинояли замзамасини ўйлаб-ўйлаб, ниҳоят бир қарорга келади: лашқаргоҳда сўйиб ейилган кўй, қорамол, от ва туя суюқларини ўша қуниёқ йиғдириб, турли ҳажмларда қирқтириб, катта ҳажмдагисига катта қиймат, кичигига кичик қиймат белгилаб, унга пўлат муҳрни қиздириб тамға бостиради ҳамда муваққат пул ўрнида муомалага киритишга фармон беради. Натижада, қўшни шаҳар ва қишлоқларда суюқ пулга қўшин учун озиқ-овқат сотиб олинади. Тез кунда Исфохон шаҳари таслим бўлгач, суюқ пуллар зар билан алмаштирилади.

Соҳибқирон Амир Темур Сарой Мулк хонимдан фарзанд кўрмаган. Аммо соҳибқирон ўз ўғли Шоҳруҳ Мирзони, суюқли иабиралари Муҳаммад Султон Мирзо, Халил Султон Мирзо, Улуғбек Мирзо ва бошқа мирзоларии бевосита зукко Сарой Мулк хоним тарбиясига топширган эди.

Тумарис, Турон халқларининг ахоманийлар босқинига қарши курашига раҳбарлик қилган жасур сарқарда. Қадимги юнон тарихчиси Геродошнинг «Тарих» (мил. ав. 5-а.) асарида ёзилишича, Ахоманийлар давлати асосчиси Кир II мил. ав. 530 й. да Туронга бостириб кирганида, Тўмарис массагетлар қабиласининг маликаси бўлган. Массагетлар бу пайтда Амударё (Аракс) бўйлари ва Қизилқумда яшашган. Тумарис массагетлар подшосининг хотини бўлиб, у эрининг вафотидан сўнг давлатни бошқарган.

Эрондан келган босқинчилар қўшини билан массагетлар ўртасида шиддатли жанглар бўлган. Дастлабки жангда Тумариснинг ўғли Спаргалис (Сипарангиз) бошчилигидаги массагетлар ғолиб чиққан. Бироқ кейинги жангда форслар ҳийла

йўли билан Спаргалис ва айрим массагетларни асир олишганда, орномуста чидай олмаган Спаргалис ўзини ўлдирган. Тумарис ўғлининг ҳалокатидан эсанкираб қолмай, ўз халқининг манфаатини ўйлаб, Кир II дан массагетлар юртидан чиқиб кетишини сўрайди. Бироқ форслар шоҳи рад жавобини бергач, икки ўртада аёвсиз жанг бўлган. Ниҳоят, массагетлар ғалаба қозондилар. Форс кўшинларининг асосий қисми, жумладан, Кир II ҳам жанг майдонида ҳалок бўлган. У тўлиқ 29 й. шоҳлик қилган эди.

Тумариснинг жасорати ва ҳарбий сиёсий фаолияти тўғрисида халқ достонлари яратилди, жангнома ва ривоятлар тўқилди. Масалан, Эргаш Жуманбулбул ўғлидан Ҳоди Зарифов ёзиб олган «Ойсулув» достонида Турон мамлакатининг подшоси Ойсулув образида Тумарис фаолияти ўзининг бадиий талқинини топган. Ёзувчи Миркарим Осим «Тумарис» қиссасида унинг жасоратини улуғлайди. Иброҳим Юсупов «Тумарис» (1974) достонини ёзган, композитор Улуғбек Мусаев шу номли балетни (1982) сахналаштирган. Ўзбекистонда аёллар ўртасида «Тумарис ўйинлари» фестивали ўтказилмоқда.

Нодирабегим таҳаллуси ила ижод қилган Мохларойим 1792 йилда Андижон хокими Раҳмонкулибий оиласида таваллуд топади. Унинг онаси Ойшабегим оилавий силсиласига кура Захириддин Мухаммад Бобур наслига мансуб маърифатли аёл эди. Мохларойимнинг таълим тарбияси айнан шу мухитда камолотга етди ва у халқимизнинг тарихи, маданияти, илм ва адабиети раванкидан жуда яхши хабардор бўлиб вояга етди. Шеърятга жуда эрта хавас куйган Мохларойим Навоий, Жомий ва Бедил каби алламоларнинг асарларини уқиб рухан баркамоллашиб улгайди. Тарихдан бизга яхши маълумки Бу йилларда Кукон хонлигини Олимхон идора қиларди. Унинг укаси Умархон эса Магилонга хоқим эди.

Уз навбатида давлат ишларидан хабардор бўлган Нодира еш ҳукмдор угли Мухаммад Алихоннинг енида мамлакатни бошқариш ишидан фаол иштирок этади. Нодиранинг ташаббуси билан уша даврда бозор расталар, масжид ва мадрасалар, карвонсаройлар қурилади.

Нодирабегим шеърятининг асосини лирика ташкил этади. У мухаббат, садокат ва вафо куйчисидир. Шунингдек у шеърларида гузаллик ва садокатни, Шарк хотин-кизларининг дард-аламлари, оху фиғонларини куйлади.

Нодиранинг мухаббат тушунчаси чуқур ижтимоий мазмун касб этади. Мухаббат шахсий туйғулар доирасидан юқори кутарилиб, одамийликни чуқур идрок қилиш воситасига айлантирилади. Нодира инсоннинг энг юксак фазилати вафодорликда деб билади. Шоира химмат, сабр, каноат, номус, ҳаё каби хислатларни маърифат, яъни Худо васлига эришишни яқинлаштирувчи манзиллар сифатида қайд этади, одам ана шу шарафли хислатларни уз рухига мукаммал сингдириб олиши ва уни собиткадамлик билан кунглида асрамоғини образли қилиб тасвирлайди. Нодирабегим уз ижодида дунёвийлик билан бир қаторда тасаввуфнинг накшбандия таъриқатига асосланган бир бутунлик орқали инсоннинг жамият ва табиатга муносабатини ҳам, илохий мухаббат йулидаги рухий дунёсини ҳам жуда гузал хева жонли мисраларда ифодалаб беради. Нодира шеърларида ислом рухи, тасаввуф таълими ва ҳаёт фалсафасини чуқур идрок этган холда ҳаётга ҳамма вақт умидбахш нигоҳ билан қарайди ва ундан доимо эзгулик уругини ахтаради.

Нодирабегимнинг адабий мероси узининг гоъвий-бадий аҳамияти нуқтаи назаридан мумтоз шеъриятнинг гузал намуналаридан саналади. Унинг бизгача тула булмаган узбекча девони етиб келган булиб у ҳозирда Ўзбекистон Фанлар академияси Шарқшунослик институти фондида сақланади.

Жаҳон отин Увайсий — шоира, чиғатой тилида ижод қилган қўқон (ўзбек) адабиётининг мумтоз намоёнчаси. Нодира ва Маҳзуналар билан бир қаторда қўқон аёллар шеъриятининг намоёнчаси ҳисобланади. Увайсий Марғилонда оддий, аммо ўқимишли оилада туғилган. Отаси дунёвий илм ҳақида, айниқса, ўзбек шеър тузилиши тўғрисида тушунча беради.

Шоиранинг шахсий ҳаёти муваффақиятсиз ўтади: эрта етим қолиб, она шахрини тарк этади ва икки нафар фарзанди билан Қўқонга кўчиб ўтади. Бу ерда уни шоира Нодиранинг турмуш ўртоғи Қўқон ҳукмдори Умархон амир ўз никоҳига олади.

Увайсий олтмиш ёшдан ортиқ умр кечирган. Увайсий лирик шеърлар девонининг муаллифи сифатида машҳур. Унинг ғазалларига юқори шеърий маҳорат ҳос. Шеърларида эътирозларни учратиш мумкин: шоира Шарқдаги аёлларнинг қарамлик ҳолатини айблайди. Шоира шеърларидаги асосий мавзу яхшиликка чорлаш, дўстлик ва мухаббат туйғуларини мадҳ этиш ҳисобланади.

Увайсий қаламига иккита дoston тегишли бўлиб, “Кербела-нома” китобига жамланган, шунингдек, “Муҳаммад Алихоннинг ҳаёти” – Умархон ва Нодираларнинг ўғли, XIX асрда яшаган қашқарлик хоннинг ҳаёти ифодаланган тугалланмаган шеърий баён.

Девон ва дostonлардан ташкил топган Увайсийнинг қўлэзмалари Ўзбекистон Фанлар Академияси қошидаги Шарқшунослик институтида сақланади.

Маколамни яқунлар эканман, такидламокчиман: илм олмоқнинг минг бир машаққатини роҳат каби қабул қилиб, жамиятда ўз ўрнига эга бўлаётган аёллар салмоғи кўплигидан фахрлансак арзийди.

Аёлларнинг илмли, зиёли бўлишига катта эътибор қаратилаётган юртда яшайпмиз. Юқорида айтганимиздек, Ўзбекистон академик доирасида аёлларнинг ўрни катта. Бу борада фаолияти таҳсинга сазовор профессор, доцент илмий унвонига эга бўлган закий, олима аёлларимиз рўйхатини узундан-узоқ келтиришимиз мумкин.

Бугунги янгиланаётган жамият аёлни илмсизлик, маърифатсизлик каби таназзулдан сақлаб қолса, бу энг катта ютуқ, деб баҳолаш мумкин. Шу боис, давлатимиз раҳбарининг аёлларга илм-фан соҳасида ҳам кўрсатаётган эътиборига муносиб даражадаги илмий изланишларимиз, кашфиётларимиз билан жавоб қайтармоғимиз керак.

Статистик кўрсаткичларга назар солганимизда, юртимиз илмий таълим муассасаларида 660 аёл фан доктори, 7 академик меҳнат қилаётгани, Фанлар академияси илмий-тадқиқот институтларида эса 3 мингга яқин хотин-қиз тадқиқот олиб бораётгани маълум бўлади. Демак, ўз-ўзидан равшанки, бу кўрсаткич ҳали янада ошади. Чунки илм-фан орзуси билан ёниб яшаётган хотин-қизлар сони жуда кўп.

Юлдузлар фақат осмонда бўлмайдди. Ён атрофингизга қарасангиз, уларни албатта кўрасиз. Аёл кишини Аллох бир мужизавий килиб яратган,, уларнинг кадрикиммати ҳадисларда ҳам улугланган. Жаннат оналарнинг оёғи остида деб бежиз айтилмаган. Хозирги замонда фарзанд тарбиясида аёл кишини вазифаси биринчи уринда туради, ортимизда фарзандларимиз бизлардан фахрланиб, эслаб яхши амалларни бажаришлари даркор.

Давлатимизни юксалишига, ривожланишига хиссасини кушаётган зуккор ва окила аёлларимиз куп, Ўзбекистон байрогини юксакларга кутараётган спортчи-чемпион кизларимиз бор, биз улардан фахрланамиз.

Президентимиз Ш.М. Мирзиёев биз хотин-қизларга жамиятда уз уринларини топиши, обрү-эътиборда булиши учун кенг имкониятлар яратиб келмокда.

Илм истаётган аёл, минг бир манбага термилиб умрининг ярмини кутубхоналар билан боғлаган хотин-қизлар, илмий-тадқиқот жараёнларида ҳатто ўзини-да унутиб, мақсади учун курашган нозик хилқат вакиласидир.